

Binnengekomen boeken

Ondernemingssturing

M. Vasselaer en Th. van Schoubroeck

Uitgever: Maklu, Antwerpen

Prijs: BF 1.450

Verticale samenwerking

Serie Kwaliteitszorg

Dr. P.J.P. Zuurbier, Drs. J.H. Trienekens

en Dr. Ir. G.W. Ziggers

Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer

Prijs: f 59,50